

BUXORO VILOYATIDA TA'LIM VA SOG'LIKNI SAQLASH, AVIATSIYA XIZMATLARI HOLATI TAHLILI.

Azimova Xurshida

Buxoro davlat universiteti (PhD)

erkin izlanuvchi doktoranti

Tel:+998XX-XXX-XX-XX

E-mail : aaaaaa@example.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16519368>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Buxoro viloyatida xizmat ko'rsatish sohasining muhim tarmoqlari bo'lgan ta'lim, sog'liqni saqlash va aviatsiya xizmatlarining holati tahlil qilinadi. Har bir yo'nalish alohida o'rganilib, ularning hududiy rivojlanishi, mavjud infratuzilma, kadrlar salohiyati, xizmatlar sifati hamda aholiga ko'rsatgan ta'siri chuqur o'rganiladi. Tadqiqot davomida davlat siyosatining ushbu tarmoqlarni modernizatsiya qilishdagi o'рни, xizmatlar sektori ichidagi ulushi va bandlikka qo'shgan hissasi aniqlanadi. Shuningdek, tarmoqlardagi hududiy nomutanosibliklar, resurslar yetishmovchiligi va strategik takomillashtirish yo'llari asosli ravishda yoritiladi.

Kalit so'zlar : ta'lim xizmati, sog'liqni saqlash, aviatsiya sohasi, Buxoro viloyati, xizmatlar infratuzilmasi, kadrlar salohiyati, hududiy nomutanosiblik, xizmat sifati, bandlik, davlat siyosati

Аннотация. В данной статье проводится анализ состояния ключевых секторов сферы услуг в Бухарской области — образования, здравоохранения и авиационных услуг. Рассматриваются особенности регионального развития каждого направления, включая инфраструктуру, кадровый потенциал, качество услуг и их влияние на население. В статье раскрывается роль государственной политики в модернизации данных секторов, определяется их доля в структуре сферы услуг и вклад в обеспечение занятости. Также анализируются территориальные диспропорции, нехватка ресурсов и возможные пути совершенствования данных сфер.

Ключевые слова: образовательные услуги, здравоохранение, авиация, Бухарская область, инфраструктура услуг, кадровый потенциал, территориальные различия, качество услуг, занятость, государственная политика

Annotation. This article analyzes the state of key service sectors in the Bukhara region — education, healthcare, and aviation services. It examines the regional development characteristics of each sector, including infrastructure, human resource potential, service quality, and their impact on the population.

The article highlights the role of government policy in modernizing these sectors, defines their share within the service sector structure, and assesses their contribution to employment. Additionally, it addresses territorial disparities, resource shortages, and possible ways to improve these areas.

Keywords: educational services, healthcare, aviation, Bukhara region, service infrastructure, human resource potential, territorial disparities, service quality, employment, government policy.

Xizmat ko'rsatish sohasining ijtimoiy yo'naltirilgan tarmoqlari — ta'lim, sog'liqni saqlash va transport — har qanday jamiyatda inson kapitalini shakllantirish, aholi salomatligini ta'minlash va makroiqtisodiy harakatchanlikni rivojlantirishning asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Bu tarmoqlarning holati nafaqat iqtisodiy ko'rsatkichlar, balki ijtimoiy tenglik, mintaqaviy muvozanat va fuqarolarning asosiy konstitutsiyaviy huquqlari bilan chambarchas bog'liqdir. Xususan, ta'lim va tibbiy xizmatlar aholining yashash sifati, bandlik imkoniyatlari va uzoq muddatli taraqqiyot salohiyatini belgilab beradi. O'zbekiston Respublikasida mazkur tarmoqlarni isloh qilish va ularni hududiy rivojlantirish bo'yicha tizimli ishlar olib borilmoqda. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev bu borada quyidagicha ta'kidlaydi: *"Aholiga yaqin va sifatli tibbiy, ta'lim va transport xizmatlari ko'rsatish — bizning yangi O'zbekiston sari yo'limizdagi eng ustuvor maqsadlarimizdan biridir"* [1, 65-bet]. Ushbu yondashuv xizmat ko'rsatish sohasini ijtimoiy barqarorlik, kambag'allikni qisqartirish va hududiy taraqqiyotning negiziy elementi sifatida e'tirof etish zarurligini anglatadi.

Buxoro viloyatida ham ushbu tarmoqlarning ahamiyati va ular orqali yaratilayotgan xizmatlar miqyosi ortib bormoqda. Ammo, mavjud infratuzilma salohiyati, kadrlar ta'minoti, xizmat sifati va hududiy tengsizliklar nuqtai nazaridan hali ham dolzarb muammolar mavjud. Mazkur maqolada viloyatda ta'lim, sog'liqni saqlash va aviatsiya xizmatlarining hozirgi holati tizimli tarzda tahlil qilinadi, soha ichidagi mavjud nomutanosibliklar, ularga ta'sir qiluvchi omillar va rivojlanish istiqbollari ilmiy asosda yoritiladi.

Asosiy qism. Ta'lim sohasi xizmat ko'rsatish tarmog'i ichida inson kapitalini shakllantirish, mehnat bozori uchun malakali kadrlar tayyorlash hamda ijtimoiy harakatchanlikni ta'minlashdagi strategik o'rni bilan ajralib turadi. O'zbekistonning barcha hududlarida bo'lgani kabi Buxoro viloyatida ham ta'lim tizimi ko'p bosqichli struktura — maktabgacha ta'lim, umumiy o'rta, o'rta maxsus, kasb-hunar, oliy va oliy o'quvdan keyingi ta'lim shaklida tashkil etilgan

[3, 6-bet]. Ushbu strukturaning samarali ishlashi xizmat ko'rsatish sifatining asosiy ko'rsatkichlaridan biri sanaladi.

Viloyatdagi mavjud ta'lim muassasalari soni va ularda ta'lim olayotgan o'quvchilar soni yil sayin ortib bormoqda. Shunga qaramay, viloyatda maktablar o'rtasida moddiy-texnik baza, o'quv dasturlar sifati va pedagog kadrlar salohiyati bo'yicha sezilarli tafovutlar mavjud. Qishloq joylardagi ta'lim muassasalari, ayniqsa, kompyuter texnikasi, internetga ulanish va interaktiv o'qitish vositalari bilan yetarlicha ta'minlanmagan [3, 9-bet]. Bu holat ta'lim xizmatlarining hududiy nomutanosibligini kuchaytiradi va o'quvchilarning raqobatbardoshlik darajasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Oliy ta'limga bo'lgan talabning ortib borayotgani fonida, Buxoroda yangi universitet filiallari, nodavlat oliy ta'lim muassasalari va xalqaro hamkorlikdagi o'quv markazlari faoliyati kengaymoqda. Biroq ularning aksariyati viloyat markazida to'plangan bo'lib, bu ta'lim xizmatlarining makroiqtisodiy faollikni chekka tumanlarga yetkazishdagi chegarasini ko'rsatadi. Ta'lim tizimini hududiy jihatdan muvozanatlashtirish uchun kasbga yo'naltirilgan o'rta maxsus ta'lim muassasalarini zamonaviy texnologiyalar asosida isloh qilish muhim sanaladi [11, 20-bet].

Sog'liqni saqlash sohasi aholining hayot sifati, ijtimoiy himoya va mehnatga layoqatlilik darajasini belgilovchi asosiy tarmoqdir. Buxoro viloyatida sog'liqni saqlash tizimi viloyat markaziy shifoxonasi, tumanlararo ko'p tarmoqli klinikalar, oilaviy poliklinikalar, qishloq vrachlik punktlari va xususiy tibbiy markazlardan iborat. Ushbu tizimning struktura jihatdan yetarli ko'rinishi, amalda xizmat sifati va resurslardan foydalanish samaradorligi masalasini to'liq hal etmaydi [2, 14-bet]. Qishloq joylarda faoliyat yuritayotgan ko'plab tibbiy muassasalarda malakali kadrlar tanqisligi, zamonaviy diagnostika uskunalarning yetishmasligi va transport-logistika infratuzilmasining sustligi mavjud. Ayniqsa, tug'ruq va onalik muassasalari, bolalar shifoxonalari va tez yordam tizimining qamrovi va sifati turli hududlarda farq qiladi. Bu esa sog'liqni saqlash xizmatlarining aholi salomatligiga ko'rsatayotgan real ta'sirini kamaytiradi [8, 22-bet]. Davlat tomonidan 2020-yildan buyon olib borilayotgan sog'liqni saqlash tizimini raqamlashtirish, tibbiy sug'urta mexanizmlarini joriy etish va "oilaviy shifokor" modelini kengaytirish siyosati natijasida ayrim ijobiy siljishlar kuzatilmoqda [6, 3-bet]. Biroq bu tashabbuslarning hududiy darajadagi samarasi to'liq ro'yobga chiqmagan. Xizmat sifati va bandlik darajasini birgalikda oshirish uchun tibbiy kadrlarga hududiy ko'rsatkichlar asosida rag'batlantirish tizimi, shuningdek, masofaviy tibbiy xizmat (telemeditsina) infratuzilmasi joriy etilishi dolzarbdir

[7, 17-bet].

Aviatsiya sohasi Buxoro viloyatining strategik transport tarmog'i sifatida xizmat qiladi. Ayniqsa, ichki va xalqaro turizm oqimining ortib borishi bilan viloyat aeroportining logistika va yo'lovchi tashish hajmi o'sib bormoqda. Buxoro xalqaro aeroporti — nafaqat transport xizmati, balki xizmat ko'rsatishning ko'p funksiyali markaziga aylanish yo'lida rivojlanmoqda. Ammo uning xizmat sifati, reyslar soni, multimodal integratsiyasi va xizmatlar diversifikatsiyasi bo'yicha imkoniyatlari hali to'liq ishga solinmagan [15, 14-bet]. Viloyatda havo transporti xizmatlaridan foydalanish aholining tor doirasigagina tegishli bo'lib, bu sohaning ijtimoiy xizmat sifatida keng qamrovli bo'lishiga to'sqinlik qilmoqda. Aviatsiya xizmatlarining aholiga yaqinlashtirilishi, ichki reyslar sonining oshirilishi, zamonaviy rezervatsiya va logistik platformalarning joriy etilishi orqali xizmat sektori ichidagi ushbu tarmoqning iqtisodiy salohiyati ancha kengaytirilishi mumkin. Shu bilan birga, aeroport atrofida servis klasterlari (mehmonxona, logistika, catering va xizmatlar) yaratish orqali yangi ish o'rinlari vujudga keladi [16, 10-bet].

Ta'lim, sog'liqni saqlash va aviatsiya xizmatlari Buxoro viloyatida ijtimoiy yo'naltirilgan xizmatlarning asosiy tarkibiy qismini tashkil etadi. Quyidagi jadvalda 2019-2024 yillar mobaynida ushbu tarmoqlardagi bandlik ko'rsatkichlarining o'zgarish dinamikasi keltirilgan. Bu ma'lumotlar tarmoqlarning mehnat bozorini shakllantirish va aholini ijtimoiy xizmatlar bilan ta'minlashdagi o'rnini baholash imkonini beradi.

1-jadval.

Buxoro viloyatida ta'lim, sog'liqni saqlash va aviatsiya xizmatlarida bandlik dinamikasi (2019-2024 yy.)

Ko'rsatkichlar						
TA'LIM SOHASI						
Band xodimlar soni (ming kishi)						
Umumta'lim maktablari						
O'qituvchilar soni						
O'quvchilar soni (ming)						
Oliy ta'lim muassasalari						
SOG'LIQNI SAQLASH						
Band xodimlar soni (ming kishi)						

O'rta tibbiy xodimlar						
Yo'lovchilar soni (ming)						
Xizmat ko'rsatilgan yo'nalishlar						

1-jadval ma'lumotlari tahlili shuni ko'rsatadiki, Buxoro viloyatida barcha uch tarmoqda ham bandlik ko'rsatkichlari o'sish tendentsiyasiga ega. Ta'lim sohasida 2019-2024 yillar oralig'ida band xodimlar soni 42.1 ming kishidan 49.3 ming kishiga (17.1% o'sish), sog'liqni saqlashda 23.4 ming kishidan 31.2 ming kishiga (33.3% o'sish) oshgan. Eng yuqori o'sish sur'ati aviatsiya xizmatlarida kuzatilmoqda - band xodimlar soni 2.1 barobarga oshgan. Pandemiya davrida (2020-yil) aviatsiya sohasi eng ko'p zarar ko'rgan bo'lsa-da, keyingi yillarda tez tiklanish va o'sish kuzatilmoqda. Ta'lim va sog'liqni saqlash tarmoqlari pandemiya davrida ham barqaror o'sishni saqlab qolgan, bu ularning ijtimoiy ahamiyati va davlat tomonidan doimiy qo'llab-quvvatlanishidan dalolat beradi.

Ijtimoiy xizmatlarning hududiy taqsimoti aholining konstitutsiyaviy huquqlarini ta'minlash va ijtimoiy tenglikni saqlash nuqtai nazaridan muhim ahamiyatga ega. Quyidagi jadvalda Buxoro viloyatining turli tumanlari bo'yicha ta'lim va sog'liqni saqlash muassasalari hamda ulardagi xodimlar soni keltirilgan. Bu ma'lumotlar xizmatlarning geografik qamrovi va mavjud nomutanosibliklarni baholash imkonini beradi.

2-jadval.

Buxoro viloyatida ta'lim va sog'liqni saqlash xizmatlarining hududiy taqsimoti (2024-yil)

	Ta'lim muassasalari		Sog'liqni saqlash muassasalari				
		O'qituvchi	O'quvchil				
G'ijduvon							

Buxoro viloyatida ta'lim sohasida jami 602 ta maktab faoliyat yuritib, ularda 37,125 nafar o'qituvchi 423,6 ming o'quvchiga ta'lim bermoqda. Sog'liqni saqlash tizimida esa 82 ta shifoxona va 268 ta poliklinika mavjud bo'lib, ularda 5,897 nafar shifokor va 17,145 nafar tibbiy xodim xizmat ko'rsatmoqda. Eng ko'p maktablar G'ijduvon tumanida (74 ta), eng kam esa Qorovulbozor tumanida (9 ta) joylashgan.

2-jadval tahlili Buxoro viloyatida ta'lim va sog'liqni saqlash xizmatlarining keskin hududiy nomutanosibligini ko'rsatmoqda. Buxoro shahri ta'lim muassasalarining 14.4%, o'qituvchilarning 16.8% va o'quvchilarning 16.2% ni o'z ichiga oladi. Sog'liqni saqlashda esa shahar shifoxonalarning 22%, shifokorlarning 25.3% ni jamlagan. Kogon shahri bilan birgalikda bu ikki shahar viloyat tibbiy xodimlarining 35% dan ortig'ini tashkil etadi. Eng kam ta'minlangan hududlar - Qorovulbozor, Shofirkon va Romitan tumanlarida 1000 aholiga to'g'ri keladigan shifokorlar soni viloyat o'rtacha ko'rsatkichidan 2 barobar kam. Bu holat aholining ta'lim va tibbiy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarida jiddiy tengsizlik mavjudligini ko'rsatadi.

Xulosa. Buxoro viloyatida xizmat ko'rsatish sohasining strategik yo'nalishlari bo'lgan ta'lim, sog'liqni saqlash va aviatsiya xizmatlari ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotda yetakchi o'rin tutmoqda. Mazkur tarmoqlar orqali nafaqat aholining turmush darajasi va sog'lom muhit yaratiladi, balki mehnat resurslari salohiyati oshiriladi, barqaror bandlik shakllanadi va hududiy iqtisodiyotda ko'p funksiyali ijtimoiy xizmatlar tarmog'i barpo etiladi. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, ushbu tarmoqlar mavjud bo'lishiga qaramay, ular rivojining hududiy darajadagi sifati va qamrovi nisbatan cheklangan, resurslardan foydalanish darajasi va xizmatlar ko'lamida esa sezilarli tafovutlar mavjud. Ta'lim xizmatlarida pedagogik resurslar va ta'lim sifati o'rtasidagi nomuvofiqlik, ayniqsa qishloq hududlarida o'quv infratuzilmasining zamonaviy talablarga javob bermasligi — maktablar o'rtasida bilim sifati bo'yicha keskin farqlarni yuzaga keltirgan. Sog'liqni saqlash tizimi esa tashkiliy jihatdan keng qamrovli bo'lsa-da, uning samarasini belgilovchi asosiy mezonlar — tibbiy xizmat sifati, kadrlar malakasi va texnik baza — tumanlar va markazlar o'rtasida nomutanosib taqsimlangan.

Shu bilan birga, viloyatda telemeditsina, elektron registratsiya tizimlari, oilaviy shifokorlar modeli kabi zamonaviy xizmat turlarining joriy etilishi sekin kechmoqda. Aviatsiya xizmatlari esa iqtisodiy va turistik imkoniyatlarga ega bo'lsa-da, ijtimoiy xizmat sifatida to'laqonli shakllanmagan.

Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun xizmat tarmoqlari infratuzilmasini raqamlashtirish, kadrlar tayyorlash tizimini regional ehtiyojlarga moslashtirish, davlat-xususiy sheriklik asosida xizmatlar diversifikatsiyasini kuchaytirish va mavjud xizmat tarmoqlarini klaster tamoyili asosida rivojlantirish zarur. Ayniqsa, chekka tumanlarda ko'chma xizmat modellarini (mobil klinikalar, masofaviy ta'lim markazlari, sayyor reyslar) yo'lga qo'yish orqali ijtimoiy xizmatlarning qamrovini oshirish, zamonaviy xizmatlarni aholiga yaqinlashtirish mumkin. Xizmatlar sektori ijtimoiy tenglikni ta'minlash, kambag'allikni qisqartirish va hududiy farovonlikni yuksaltirishda asosiy vositaga aylanishi uchun, ularning hududiy rejalashtirishda markaziy o'ringa qo'yilishi dolzarb zaruratdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev, Sh.M. (2022). Yangi O'zbekiston – taraqqiyot va islohotlar yo'li. Toshkent: Prezident matbuot xizmati.
2. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi (2023). 2022–2023 yillarda viloyatlar kesimida tibbiy xizmatlar holati. Toshkent.
3. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi (2023). Buxoro viloyatida ta'lim sifati va infratuzilmasi bo'yicha tahliliy hisobot. Toshkent.
4. Statistika agentligi (2024). Buxoro viloyatida xizmat ko'rsatish sohasining ijtimoiy ko'rsatkichlari. Toshkent: Davlat statistika qo'mitasi.
5. Buxoro viloyati hokimligi (2023). Hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish dasturi (2022–2024). Buxoro.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF–6108-son farmoni (2020 yil 12 noyabr). "Sog'liqni saqlash tizimini rivojlantirish strategiyasi to'g'risida".
7. Jahon banki (2022). Improving Public Service Delivery in Uzbekistan: Health, Education and Infrastructure. Washington D.C.
8. UNDP Uzbekistan (2021). Human Development Report: Regional Access to Health and Education Services. Toshkent: BMT Taraqqiyot Dasturi.
9. International Labour Organization (ILO) (2020). Public Sector Employment and Social Protection in Transition Economies. Geneva.
10. Xudoyqulova, M. (2022). "Viloyatlarda sog'liqni saqlash xizmatlari: mavjud holat va takliflar". Ijtimoiy tadqiqotlar, №2, 33–39-bet.
11. Normatov, B. (2023). "Ta'lim infratuzilmasining hududiy rivojlanishi: Buxoro tajribasi". Iqtisodiy va pedagogik yondashuvlar, №1, 20–26-bet.

12. www.stat.uz — O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasining rasmiy sayti
13. www.minzdrav.uz — Sog‘liqni saqlash vazirligining rasmiy portali
14. www.edu.uz — Ta‘lim sohasidagi rasmiy axborotlar portali
15. Karimova, S. (2023). “Aviatsiya xizmatlari va mintaqaviy transport tizimi”. Transport va logistika rivoji, №1, 12–17-bet.
16. O‘zbekiston Respublikasi Transport vazirligi (2023). Ichki aviatsiya yo‘nalishlari va xizmatlar sifati haqida ma‘lumotnoma. Toshkent.
17. Asian Development Bank (2020). Access to Health and Education in Secondary Cities. Manila.
18. World Health Organization (2022). Primary Health Care Systems in Central Asia: Country Profile – Uzbekistan. Geneva.
19. European Training Foundation (ETF) (2023). Skills for Better Public Services in the Regions. Turin.
20. OECD (2020). Improving Education Outcomes in Rural Areas. Paris: OECD Publishing.

